

ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТИ ЗДОРОВЬЕСОХРАНЯЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ И САМООЦЕНКА ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ

¹ Расулова Н.Ф., ² Асадова Г.А.

^{1,2}Ташкентский педиатрический медицинский институт, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8370367>

Аннотация. *Состояние физического здоровья подрастающего поколения остается одной из актуальных проблем современного общества. Обучение основам здоровьесберегающего поведения и формирование культуры здорового стиля жизни, особенно у подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, должны стать первостепенными задачами общества, в котором мы живем. В настоящее время многогранная проблема сохранения и укрепления здоровья учащихся становится приоритетной и в аспекте дальнейшего развития системы образования как здоровьесберегающей. В статье представлен результат мониторинга мнений, оценок и ценностных установок студентов вузов, касающихся здоровья студенческой молодежи. Отмечается актуальность изучения установок и представлений, связанных со здоровым образом жизни студенческой молодежи как одной из наиболее активных и перспективных групп населения. Делается акцент на том, что установки и практики здорового образа жизни формируются под воздействием среды, где основную роль играет государственная политика.*

Ключевые слова: *Здоровый образ жизни, обоснование, изучения, самооценка здоровья, студент, здоровьесберегающей.*

Актуальность. На сегодняшний день на фоне растущей значимости высшей школы отмечается пропорциональное увеличение и числа ее проблем. И одна из самых острых – здоровье молодых людей. Тенденции в этой сфере за последние десятилетия свидетельствуют не просто о снижении некоторых показателей, а о системных ухудшениях, связанных как с организацией охраны здоровья студентов, так и с изменениями в их образе жизни, что негативно влияет на вопрос профессиональной направленности, а также профессиональной пригодности [1, 2, 3]. Многочисленные исследования показывают, что самые низкие показатели здоровья определяются у студентов медицинских вузов в результате особенностей организации обучения в медицинских учреждениях образования, значительной аудиторной и внеаудиторной нагрузки, ухудшающие состояние здоровья будущих врачей, что также снижает их профессиональные возможности [2, 6].

Цель исследования – на примере студентов-медиков оценить особенности здоровьесохраняющего поведения и их здоровье.

Материалы и методы. В ходе исследования проводилось анкетирование, которое включало как альтернативные, так и ранжированы по степени 228 проявлений вопросы относительно вредных привычек, питания, самооценки состояния собственного здоровья и тому подобное. В анкетировании приняли участие 242 студента 5-6 курсов лечебного и педиатрического факультетов. Опрошенные распределялись по полу (девушки 39,6%, юноши 60,4%), а также выделена группа отечественных студентов (41,7%) и иностранных (58,3%). Статистическая обработка

данных проводилась с вычетом относительной величины (P) и ее погрешности, достоверность полученных значений вычисляли по критерию Фишера.

Результаты обследования и обсуждение. В ходе исследования установлено, что 60,5% студентов считают себя полностью здоровыми, 35,0% – скорее здоровыми, а 4,5% – скорее больными. При этом 66,7% респондентов отметили в основном удовлетворительное самочувствие, 30,0% – усталость, а 3,3% предъявляли жалобы различного характера. Наличие усталости 34,8% опрошенных связывают с академической нагрузкой, нехваткой свободного времени и отдыха. О том, что студенты хорошо знают определенные социальные нормы относительно заботы о здоровье свидетельствует то, что подавляющее большинство студентов-медиков (50,9%) считает, что на достаточном уровне беспокоятся о состоянии собственного здоровья; 39,3% опрошенных подошли к этому вопросу более критично и отметили, что уровень их заботы посредственный. В первую очередь искренность волнения за здоровье проявляется в частоте вредных привычек. Так, 22,9% студентов-медиков регулярно, хотя и в разном количестве курят, еще 7,9% – курят «от случая к случаю». Также показано, что с определенной периодичностью студенческой молодежью используются алкогольные напитки разной степени крепости. Так, как минимум раз в неделю – пиво (11,8%), вино (10,4%), водка – (6,4%). В ходе анализа пищевого поведения студентов установлено, что в одной трети опрошенных присутствуют еженедельно в рационе рыба и продукты из рыбы, у половины – сыр, 1/6 часть студентов употребляет мясо реже одного раза в неделю, а треть – изредка молоко и молочные продукты, свежие овощи и фрукты. Значительное количество студентов отметило, что достаточно часто имеют ухудшение самочувствия и в половине случаев (46,1%) это связано с наличием патологического состояния. Довольно часто (33,5%) опрашиваемые указывали о влиянии на их самочувствие особенностей учебного процесса (неудовлетворительные оценки – 18,2%, выполнение контрольных заданий – 17,1%). Определенная часть респондентов (24,9%) связывают ухудшение своего самочувствия из-за семейных конфликтов. На вопрос «Как меняется Ваше поведение при неудовлетворительном самочувствии?» половина респондентов (48,3%) ответили, что не считают нужным афишировать свое состояние, почти треть (37,6%) нуждаются в заботе и внимании со стороны близких, а в 16,9% наблюдались эмоциональные всплески с элементами агрессии. Что может в первую очередь заставить студента-медика проявить заботу о собственном здоровье? На этот вопрос уже пытались дать ответы [4, 5, 7]. Как 229 показал наш опрос (разницы по полу обнаружено не было) стремление к физическому здоровью является наиболее частым стимулом (35,2%). 24,3% студентов отмечают, что все же обучение медицине имеет свой отпечаток и на самооценке здоровья, за счет постоянного поступления профессиональной медицинской информации. Однако только 16,9% опрошенных отметили, что именно наличие отклонений в состоянии здоровья является стимулом для внедрения комплекса мероприятий по его улучшению.

Выводы. Таким образом, проведенное исследование показало, что в основной массе студенты-медики считают себя здоровыми. Кроме того, детальный анализ поведенческих рисков показал, что по мнению студенческой молодежи они достаточно беспокоятся о своем здоровье, но эта забота скорее иллюзия, потому что среди

студенчества распространены факторы, не имеющие здоровьесохраняющих целей, такие как вредные привычки, нарушения в рационе питания, что безусловно способствует формированию условий для плохого самочувствия. Отрицательной тенденцией следует считать тот факт, что за медицинской помощью молодые люди обращаются в основном в случае чрезвычайной ситуации, забывая, что «лучше провести профилактику, чем лечить болезнь». Именно для этого и нужны обязательные регулярные профилактические осмотры, целью которых является раннее выявление отклонений в здоровье или оценка текущего состояния с соответствующими рекомендациями.

REFERENCES

1. Анিকেев Д.М. Проблемы формирования здорового образа жизни студенческой молодежи // Педагогика, психология и медикобиологические проблемы физического воспитания и спорта. – 2017. – № 2. – С. 76-80.
2. Можейко Л.Ф. Медико-социальные аспекты репродуктивного здоровья девочек-подростков / Можейко, М.В. Буйко // Вопросы организации и информатизации здравоохранения. – 2005. – № 4. – С. 51-55.
3. Павелко И.И. Забота о здоровье личности – современное направление превентивной педагогической идеи // Modern Methodology of Science and Education. – 2017. – Т. 4. – С. 68-72.
4. Кривдина Н.Д. Мониторинг студентов качеством обучения и особенности воспитательной работы на педиатрическом факультете / Научный журнал. – 2019. – № 3. – С. 28-31.
5. Летяго А.В. Самооценка здоровья студентов-медиков по результатам анкетирования // научный журнал. – 2019. – № 3. – С. 35-37.
6. Футорной С. Характеристика состояния здоровья студентов высших учебных заведений // Теория и методика физического воспитания и спорта. – 2017. – № 2. – С. 100-105.